

**TRAÇOS DE ART-DECO NO INTERIOR DA AMAZÔNIA:
Praça do Centenário em Santarém, no Pará**

**RASTROS DE ART-DECO EN EL INTERIOR DE LA AMAZONÍA:
Plaza Centenaria de Santarém, en Pará**

**ART-DECO TRACES IN THE AMAZON INTERIOR:
Centenary Square in Santarém, Pará**

JOÃO GABRIEL SILVA ARAÚJO; ALEXANDRE MARTINS DE LIMA

1. Arquiteto Urbanista, concluinte da Especialização em Arquitetura de Interiores e Paisagismo, Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA)
Av. Doutor Anísio Chaves, 523 – Aeroporto Velho, Santarém – PA, 68030-360
joao.araujostm@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0002-5991-0426>
2. Arquiteto Urbanista, Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, Universidade Federal do Pará (UFPA), 2007 – 2011
1501 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 77019-900
alexandremartinsdelima@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objeto de estudo a Praça do Centenário, na cidade de Santarém, no Pará. O objetivo geral do trabalho é interpretar o valor patrimonial arquitetônico e paisagístico da praça do Centenário (1948) na cidade. Como objetivos específicos do trabalho estão: pesquisar a influência do crescimento da cidade e sua relação com a praça do Centenário; o valor de uso para o bairro ao qual está inserida e identificar os elementos *Art-déco* presentes na mesma. A justificativa para a pesquisa é o uso da praça e sua relevância para o bairro da Aldeia, além de seu valor histórico como marco da trajetória do crescimento de Santarém, no século XX, e seu valor patrimonial. Para o desenvolvimento do trabalho será feito o aprofundamento na Teoria e História do Urbanismo e Paisagismo, para contextualizar a conformação do traçado da área ao qual a praça está inserida – área primeva do núcleo urbano de Santarém; levantamento métrico da praça; pesquisa em material referente a praça do Centenário e do bairro da Aldeia; entrevista com moradores locais e levantamento fotográfico dos elementos *Art-déco* existentes.

Palavras-chave: *Art-déco*; Paisagem urbana, Historiografia.

RESUMEN

Este artículo tiene como objeto de estudio la “Praça do Centenário” (Plaza del Centenario), en la ciudad de Santarém, en Brasil. El objetivo general del trabajo es interpretar el valor patrimonial arquitectónico y paisajístico de la “Praça do Centenário” (1948) en la ciudad. Como objetivos específicos del trabajo se encuentran: investigar la influencia del crecimiento de la ciudad y su relación con la Plaza del Centenario; el valor de uso en el barrio al que se inserta e identificar los elementos *Art-deco* presentes en él. La justificación de la investigación es el uso de la plaza y su relevancia para el barrio de Aldeia, además de su valor histórico como hito de la trayectoria de crecimiento de Santarém en el siglo XX, y su valor patrimonial. Para el desarrollo de la obra, se llevará a cabo la teoría e historia del urbanismo y paisajismo, con el fin de contextualizar la forma del trazado del área en la que se inserta la plaza - área primigenia del núcleo urbano de Santarém; levantamiento métrico de la plaza: investigación de material relacionado con la “Praça do Centenário” y el barrio de Aldeia; entrevista con los residentes locales y estudio fotográfico de los elementos *Art-déco* existentes.

Palabras clave: *Art-deco*; Paisaje urbano; Historiografía.

ABSTRACT

This article has as its object of study the “Praça do Centenário” (centenary square), in the city of Santarém, in Brazil. The general objective of the work is to interpret the architectural and landscape patrimonial value of the Centenário square (1948) in the city. The specific objectives of the work are: researching the influence of the city's growth and its relationship with the “Praça do Centenário”; the use value for the neighborhood to which it is inserted and to identify the *Art-déco* elements present in it. The justification for the research is the use of the square and its relevance to the neighborhood of Aldeia, in addition to its historical value as a landmark of the trajectory of Santarém's growth in the 20th century, and its patrimonial value. For the development of the work, the theory and history of urbanism and landscaping will be carried out, in order to contextualize the shape of the layout of the area to which the square is inserted - primeval area of the urban core of Santarém; metric survey of the square; research on material related to the Centenário square and the Aldeia neighborhood; interview with local residents and photographic survey of the existing *Art-déco* elements.

Keywords: *Art-deco*; Urban landscape, Historiography.

Introdução.

Apesar de sua difusão na paisagem urbana das cidades brasileiras, as arquiteturas e estruturas de viés *déco* sofrem uma paradoxal invisibilidade. Em Santarém, maior centro urbano interiorano da Amazônia Legal, com 306.480 habitantes (IBGE, 2020), as obras com elementos modernizantes típicas da primeira metade do século XX não fogem dessa realidade. Com o adendo de ser uma cidade fundada no século XVII, e, portanto, deter um casario de época colonial e imperial, as obras de caráter *déco* sofrem ainda mais um ofuscamento da percepção do que se entende como patrimônio arquitetônico. Isso fica expresso na Poligonal de Entorno dos Bens em Processo de Tombamento, que abrange apenas áreas no entorno de edifícios dos séculos XIX. As arquiteturas modernizantes, presentes tanto no centro, como nos bairros próximos, das primeiras expansões de Santarém como cidade, ocorridas no início do século XX e consolidadas na metade do mesmo, não ganham notoriedade.

Figura 1 – Poligonal de entorno dos bens em processo de tombamento e expansão urbana da cidade de Santarém até 1940/Mapa da expansão urbana atual de Santarém.

Fonte: DPHAC/Google Maps

A **Praça do Centenário** pode ser entendida como um ponto de partida para uma necessária ampliação do entendimento patrimonial arquitetônico santareno. No espaço urbano, sobretudo de área central onde a praça se encontra, a necessidade de preservar “espaços livres” (MACÊDO E ROBBA, 2002) é de fundamental importância para a preservação – ou renovação – da vitalidade urbana. Atrelar a função intrínseca da praça como promotora da vivência pública na cidade, com a valorização patrimonial arquitetônica existente, pa-

rece o caminho mais oportuno. O artigo dessa forma identifica os elementos *déco* presentes na praça, a fim de destacar sua relevância patrimonial, e contribuir assim com sua visibilidade e conservação.

Evolução da Área primeva Santarém.

Assim como boa parte das cidades do Baixo-Amazonas, Santarém é resultado de uma estratégia bem sucedida de colonização: o aldeamento de nativos pelos missionários europeus. No ano de 1661, sobre o comando do padre Antônio Viera, o padre João Felipe Bettendorff assenta no espaço da Ocara-Açu¹, dos Tapajó, povo que habitara na região por pelo menos 1.300 anos - exímios artesãos, que produziram a refinada cerâmica Tapajós - a missão religiosa jesuíta. Nesse centro de convivência da aldeia, o missionário "disse sua primeira missa aos índios locais, na capelinha de pindoba armada ao lado de uma choupanazinha de palha onde ia morar" (SANTOS, 2019, P. 351).

Estabelecido o aldeamento, a economia local viveu seu primeiro século da coleta de drogas-do-sertão, praticada pelos silvícolas. Na povoação que se formava, começava a se estabelecer uma divisão social e espacial, com o espaço da Ocara-Açu tornando-se o centro – mas também limite – que separava a aldeia dos nativos da incipiente população de brancos europeus, que começava a se estabelecer no território no sentido do Forte dos Tapajós, edificado em 1697.

Figura 2 – Gravura de Santarém feita por Schwebel, com a Forte do Tapajós à esquerda, o núcleo jesuíta ao centro, e a aldeia dos nativos à direita, 1756.

Fonte: Autoria da imagem não identificada. Imagem extraída de <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/53557/57521>

¹ Ocara-Açu é o nome dado a principal estrutura da aldeia indígena, semelhante a uma praça.

Sobre o traçado da vila o escritor e historiador santareno, Paulo Rodrigues dos Santos em sua obra “Tupaiulandia” discorre:

“Receosa de incursões das tribos indígenas vizinhas, a gente portuguesa se aglomerava às proximidades da Fortaleza [do Tapajós], enquanto os silvícolas, segundo a agrimensura visual de Melo Moraes, tinham a sua maloca situada a “dois tiros de mosquete” da referida Fortaleza. Nesse espaço, de poucas centenas de metros, entre a fortificação e o começo da aldeia, se localizavam os brancos. A única praça, de onde estava a primitiva igreja e da qual partiam três ruas que iam até as encostas do morro; todas mal alinhadas e pior edificadas; cinco ou seis transversais, a primeira das quais rente à falda de outeiro, com as primeiras casinhas a quererem escalar pelo morro acima, como se poderá constatar ainda hoje”. MORAES (1872 apud SANTOS, 2019, p. 135).

Essa divisão social e espacial se aprofunda com a elevação de Santarém à categoria de vila, em 1758, e a introdução do sistema econômico pombalino que vigoraria para a região amazônica. Com a expulsão da missão jesuíta, no ano de 1759, é acelerado o processo colonizador, com a introdução da mão-de-obra escrava. No espaço da Ocara-Açu são estabelecidos os elementos básicos da Vila portuguesa, o Cruzeiro e o Pelourinho. Além desses, em 1761 dá se início a construção da nova igreja que expressaria o poder estatal e religioso na colonial, a atual Catedral Nossa Senhora da Conceição.

Da divisão social dos nativos e dos brancos, a vila se estabelece de maneira que no território a oeste do Pelourinho, antiga Ocara-Açu, os nativos conservam suas habitações e modo de vida onde é hoje o bairro da Aldeia, enquanto os brancos se aglomeram entre o forte e o Pelourinho, a leste. A vila de Santarém começa a ganhar expressividade econômica a partir dos oitocentos, período imperial, com casarões se estabelecendo ao longo de sua orla, devido a sua elite comerciante.

Sobre essa divisão, em 1828, o desenhista francês Hercule Florence, além de registrar imagens da vila², durante sua estadia, anota sua percepção sobre a vila:

² Antoine Hercule Romuald Florence, inventor, desenhista, e explorador suíço-brasileiro, durante sua viagem fluvial do Tietê ao Amazonas.

"Bela cidade é Santarém, situada na confluência do Tapajós com o Amazonas. Localiza-se à margem oriental do primeiro desses rios, em terreno plano, com suave inclinação para a água. Num outeirozinho a leste, ainda se vêem as ruínas de um fortim... A região em torno é plana, exclusive a 3 léguas em direção ao sul, onde se avistam montanhas, as primeiras que notamos desde Itaituba. Largas, alinhadas a cordel e em ângulos retos são as ruas de Santarém. A melhor igreja que vi a partir de São Paulo é a local erguida no centro do largo. Um frontão de duas torres salienta sua fachada. Santarém possui seu aldeamento de índios, como quase todas as localidades da província. Situa-se ele, aqui, do lado ocidental, em um grande terreno, tendo em derredor umas poucas casas, separa-o da parte mais povoada com características urbanas" (FLORENCE, 1977).

Figura 3 – Gravura de Santarém feita por Hercule Florence, a partir do Forte do Tapajós, com vista do centro em segundo plano, 1828.

Fonte: <http://ignacioneto.blogspot.com/2013/03/vista-de-santarem-1828.html>.

Como bem sucedida povoação, Santarém acaba recebendo o status de cidade em 1848, noventa anos depois de se tornar vila. O ciclo econômico da borracha impulsionou o comércio local nas próximas décadas, assim como fez crescer a população. A porção oeste, onde ainda persistia a aldeia, começa a sofrer pressão populacional, que já não era mais comportada entre o forte do tapajós e da atual praça Rodrigues dos Santos, que se encontra onde era o pelourinho e local de gênese do aldeamento, a Ocara-Açu. Dessa forma, começa o processo de invasão do território dos nativos e sua expulsão pela crescente população branca e mestiça. Domingos Soares Ferreira Pena³, naturalista que esteve na cidade em 1867, escreve sobre o processo de modificação desse espaço:

³ Domingos Soares Ferreira Pena, cientista brasileiro, fundador do museu Emílio Goeldi.

“A cidade de Santarém consta de duas partes: a cidade própria, que fica muito aconchegada ao morro da Fortaleza e a Aldeia, que se estende para Oeste. Esta, que há quinze anos era habitada exclusivamente por descendentes de índios, começa a ser invadida pela cidade, e aí já aparecem algumas casas bem construídas que contrastam com as cabanas de palha dos velhos indígenas” PENA (1867 apud SANTOS, 2019, P. 246).

Na transição do século XIX para o século XX, seguindo o traçado ortogonal do centro da cidade, o bairro da aldeia começa a ganhar travessas, que são ocupadas por comerciantes e moradores, entre as quais, primeiramente, a Travessa do Mafra (atualmente Travessa Padre João) e Augusto Montenegro, Visconde de Rio Branco, Sete de Setembro, Silva Jardim surgem. As travessas vão surgindo a partir da então Rua da Alegria, antiga estrada dos índios, Hoje Rua 24 de Outubro. (AMORIM, 2000, p. 144).

Figura 4 – Expansão do tecido urbano de Santarém entre o século XIX e o século XX.
Fonte: Mapa autoral.

No ano de 1896, a inauguração do Teatro Vitória, projeto do engenheiro francês Maurice Blaise, no entorno da praça Rodrigues dos Santos, expressou, para além do crescimento dessa área da cidade (o teatro encontra-se implantado no limite da praça, paralela a 24 de outubro, que consolidou o crescimento do bairro da Aldeia), a diversificação da sociedade santarena, e seus hábitos. O novo prédio substituiu o local onde o “Clube Dramático” se

apresentava, numa casa do bairro da Aldeia (SANTOS, 2019, P. 252). Isso demonstra a nascente vida social urbana existente nesse entorno.

Figura 5 – Cartão postal do Teatro Vitória na Praça Rodrigues dos Santos⁴. Ao fundo, a Rua 24 de Outubro, então conhecida como Rua da Alegria, 1899.

Fonte: <http://sidcanto.blogspot.com/2016/04/praca-da-imperatriz-e-teatro-victoria.html>.

Praça do Centenário: do largo a praça ajardinada.

A formação de espaços livres no traçado urbano está ligada a própria formação de assentamento humano assimilável como cidade. Na antiguidade, a *ágora* ateniense, assembleia onde os cidadãos se reuniam “para ouvir as decisões dos chefes ou deliberar (...) usualmente a praça do mercado” (BENEVOLO, 2015, P. 76), assim como o *Forum Romano*, centro do poder dessa civilização, eram vazios onde a vida e as decisões públicas aconteciam, e onde as estruturas urbanas mais significativas orbitavam.

⁴ Nesse período, a Praça Rodrigues dos Santos era nomeada Largo da Imperatriz.

Diferente da *polis* grega e da *urbe* romana, em que a vida democrática, na primeira, e o poder imperial, na segunda, definiam o uso dos espaços coletivos, na cidade medieval os edifícios religiosos eram as estruturas que agregavam vazios ao seu entorno onde se desenvolvia a vida pública. Com a expansão de seu tecido urbano, “formam-se novos centros secundários: são os conventos de novas ordens religiosas – os franciscanos, os dominicanos, os servitas – com as suas igrejas e suas praças” (BENEVOLO, 2015, P. 269).

A formação de espaços no entorno de igrejas é algo que prevalecerá nas cidades europeias, e que será introduzido em suas colônias. Segundo Macêdo e Robba:

“A formação da cidade colonial brasileira esteve sempre mais próxima da formação das cidades medievais europeias, pois estas eram, também, núcleos que se desenvolveram a partir de estruturas religiosas” (MACÊDO E ROBBA, 2002, P. 20)

Em Santarém, com a expansão da urbe sobre o espaço da antiga aldeia tapajós, no processo já mencionado de invasão pelos brancos, e a incorporação desse espaço ao tecido urbano, os moradores do nascente bairro da Aldeia organizam através de leilões a construção de uma nova igreja, em substituição a existente “feita em taipa-de-mão” (*Diocese de Santarém – Anuário, 2006, P. 50*), em devoção ao padroeiro do bairro, São Raimundo Nonato, em um sítio de cota elevada.

Nesse período, a cidade contava com a Catedral Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade, e a Igreja de São Sebastião, no bairro da prainha, que se expandia no sentido leste da cidade, enquanto o bairro da Aldeia crescia a oeste.

Essas iniciativas populares tiveram início na virada do século XIX para o século XXI, embora a Igreja de São Raimundo Nonato tenha sido inaugurada anos depois, com projeto de Frei Voges, em estilo neocolonial, em 1941. Terezinha Amorim, professora e historiadora, em entrevista⁵, relata esse processo:

⁵ Entrevista realizada no dia 08/04/2020, através de ligação telefônica.

“Os moradores [da aldeia] a partir de 1894 passam a exigir uma melhor infraestrutura no bairro, e a primeira dessas construções, que vai modificar a estrutura desse espaço, é exatamente a construção da igreja. Então se começa uma construção pequena em homenagem a São Raimundo Nonato, e essa igreja é adquirida com poucos recursos, através de leilão, de pessoas muito simples, se encaminhando muito devagar, parando em determinados períodos por falta de recursos. Somente em 1926, quase trinta anos depois, com a vinda de Frei Rogério, projetista de outras obras na cidade (Asilo São Vicente de Paula, Cristo-Rei), ele faz o [atual] projeto para a igreja de São Raimundo Nonato, e que mantém seu traçado original. Em 1928 se inicia a obra [que é concluída em 1941].

Figura 6 – Construção da Igreja de São Raimundo Nonato, 1940.

Fonte: <http://wikimapia.org/23520811/pt/Igreja-de-S%C3%A3o-Raimundo-Nonato>.

O espaço em frente à igreja acabou sendo denominado Largo - ou praça - de São Raimundo Nonato. Segundo Fonseca, "a chamada Praça de São Raimundo era apenas um espaço aberto em frente à igreja, dando apenas para instalar o 'arraial' durante as festas do padroeiro do Bairro da Aldeia" (FONSECA, 2007, P. 27). É a típica função de uma praça que guarda características coloniais, como "adro de igreja (pavis) - espaço em frente à igreja onde os fiéis se reuniam para as atividades religiosas" (MACÊDO E ROBBA, 2002, P. 22). Essas características coloniais ainda serão presentes na sociedade santarena, que assim como o restante do país, vivia as primeiras décadas da república.

Na virada do século XIX para o século XX, as maiores cidades brasileiras passavam por transformações em seu espaço público. Inspirados nos planos urbanos europeus dos oitocentos, os logradouros e avenidas começam a ganhar arborização, canteiros e mobiliários que alteram a paisagem urbana. As intervenções da engenharia sanitárias, cada vez mais vistas como necessárias para a qualidade de vida – ou melhor, controle de salubridade – fazem oposição ao espaço vazio dos largos herdados da praça colonial. Segundo Segawa, "o processo de ajardinamento dos 'vazios urbanos' que se registrou nessa época - incluindo aí construção de canteiros em adros e largos de igreja (...) derivou desse furor salubrista" (SEGAWA, 1996, P. 73).

O Largo de São Sebastião, em chão batido, que vive esse processo de transição, das primeiras décadas do século XX, até a inauguração na década de 1940, já não cumpria as funções de urbanidade que começavam a ser exigidas pela população. As novas teorias urbanas sanitárias também começam a se popularizar, e a arborização é vista como necessária para a qualidade do espaço e higiene. No ano de 1948, com o motivo de comemoração do centenário de elevação de Santarém à cidade, o prefeito Adherbal Tapajós Caetano Corrêa decidiu “transformar o ‘arraial’ em uma autêntica praça” (FONSECA, 2007, P. 28). O projeto é obra e foi realizado com orientação técnica de Manoel Maria de Macêdo Gentil, conhecido como Xixito, com sua construção concluída no mesmo ano de seu projeto, 1948 (AMORIM, 2010, P. 43).

Há poucos registros acerca da vida e obra de Macêdo Gentil, sendo notado por, além da praça, ter idealizado uma escultura de águia na restauração do Teatro Vitória, em 1933, confeccionada pelo artífice José Pinto. Alguns anos após a inauguração da Praça, na condição de vereador no município, foi assassinado por desentendimento político. Em entrevista⁶, sua cunhada Nancy Aires da Silveira Imbiriba, revelou que Macêdo gentil não tinha título superior, era um profissional não diplomado, que antes havia trabalhado para o Estado, na intendência de Magalhães Barata, aliado a Getúlio Vargas, residindo primeiramente em Belém, e depois vindo para Santarém.

⁶ Entrevista realizada em 06/05/2021, através de mensagens de áudio, e intermediada por seu neto, André Aires Imbiriba.

A inauguração da praça foi fato marcante, e contou com presença de várias autoridades locais, e regionais, como o então senador Magalhães Barata e o governador do estado, Armando de Sousa Corrêa. Um documento publicado na revista “Programa de Festas da Nossa Senhora da Conceição”, em 1984, trás o documento da ata de inauguração da praça.

Figura 7 – Ata de inauguração da Praça do Centenário, publicada na revista “Programa da festa de Nossa Senhora da Conceição, 1984.

Fonte: ICBS (Instituto Cultural Boanerges Sena).

Nota-se pelo texto, que denomina a praça como “monumento decorativo” que esta tinha forte caráter decorativo, portanto sua função vinha no sentido de embelezar o espaço público. Segundo Caldeira:

“A configuração das praças brasileiras, a partir do modelo da praça ajardinada, instaurou um padrão de paisagismo que se tornou um paradigma urbano até meados da década de 1950: o desenho minucioso do espaço, com a exploração de elementos pitorescos” (CALDEIRA, 2007, p. 186).

Caracterização Física

A praça encontra-se ocupando o espaço de duas esquinas do quarteirão em que está inserida, assumindo uma forma oblonga, e limitando-se em seu comprimento pela avenida Silva Jardim, e pelas ruas Vinte e Quatro de Outubro e rua Silvério Siroteau Corrêa em sua largura. Praça e igreja ocupam quarteirões separados, que tem como limite a rua Silvério Siroteau Corrêa, que as divide. Pelo levantamento métrico feito no local, a praça dispõe de 70,90 m de comprimento ao longo da travessa Silva Jardim, 30,70 m ao longo da rua Silvério Siroteau Corrêa, 23,50 m ao longo da rua Vinte e Quatro de Outubro, e 70,27 m fazendo divisa com o restante do quarteirão ao qual está inserida. A praça se subdivide em dois espaços marcantes, sendo um na cota superior do terreno, próximo a igreja, e o outro, separado por uma escadaria em cota inferior, adjacente à rua vinte e quatro de outubro, antiga Estrada dos Índios.

Figura 8 – Perspectiva aérea da praça, obtida por drone. 2021.
Fonte: Foto autoral.

Na cota superior, adjacente a igreja, onde estão as estruturas arquitetônicas expressivas, coreto, pergolados, e o fosso-de-répteis, há o calçamento no perímetro de toda praça, com 3 metros de largura entre o limite da praça e dos canteiros com grama e vegetação. Os

dois pergolados ficam adjacentes ao caminho perimetral, e o coreto adentra a praça, acessável por uma abertura voltada para o sentido da igreja.

Figura 9 – Perspectiva aérea da praça, obtida por drone, mostrando coreto e pergolados, 2020.
Fonte: Foto autoral.

No centro da praça fica implantado um fosso-de-répteis, no qual se destaca um monumento com escultura de um indígena, em referência ao passado do lugar, feito pelo artista santareno João Batista Pereira Fona, que hoje dá nome ao Centro Cultural João Fona, antiga câmara da cidade de Santarém, inaugurada em 1868. Os canhões existentes, produzidos no século XIX, pertenceriam a Fortaleza do Tapajós (SANTOS, 2019, p. 109), mas nunca chegaram a mesma. Entre os anos de 1950/52 foram transferidos para a praça.

A cota inferior é uma área mais aberta, com canteiros quadrados, sem estruturas arquitetônicas, apenas mobiliário urbano (bancos, postes). A diferenciação entre o traçado da cota mais alta e mais baixa da praça ocorre na época de execução do projeto, em que achadas peças cerâmicas indígenas, toda área do bairro da aldeia se torna sítio arqueológico. O acesso para a cota inferior se dá por uma escadaria, que leva a área aberta da praça. Destaca-se uma escultura, produzida pelo artista santareno Laurimar Leal, “O jornalista”, em comemoração ao centenário do jornal “A Província do Pará”, implantada em 1976, ano dessa comemoração.

Figura 10 – Perspectiva aérea da praça, obtida por drone, mostrando fosso-de-répteis e monumento, 2020.
Fonte: Foto autoral.

Figura 11 – Perspectiva aérea da praça, obtida por drone, mostrando a cota inferior da praça, 2020.
Fonte: Foto autoral.

Sobre essa brusca diferença, Antonia Terezinha dos Santos Amorim, em entrevista relata:

⁵ Entrevista realizada no dia 08/04/2020, através de ligação telefônica.

“Dá a ideia de que a praça não foi concluída, chega aquela parte de baixo, quando próximo à rua 24 de outubro até chegar propriamente no espaço dos elementos da praça, a gente vê uma espécie de calçadão, e os registros que se tem não fazem menção a não conclusão da praça, mas sim que durante o processo de escavação – ali foi um espaço de ocupação indígena, talvez uma grande aldeia – foram encontrados vários fragmentos e peças de cerâmica indígena. Os moradores se posicionaram contra a continuação das escavações, como forma de manter, ali preservados os restos, fragmentos, e lembrança de seus antepassados”.

De fato, diversos fragmentos foram encontrados a partir da década de 1940. Segundo Daiana Alves Tavares, em estudo sobre o sítio do arqueológico do porto de Santarém, “achados fortuitos de material arqueológico nas ruas de Santarém (alçada à cidade em 1848) estimularam a realização de estudos desses materiais (...) pesquisas arqueológicas foram realizadas por Nimuendajú e Barata” (TAVARES, 2012, P. 3).

Formalismo

Do início do século XX, até o final dos anos de 1940, a arquitetura e urbanismo no Brasil vivia sobre a discussão acadêmica de diferentes vertentes que se apresentavam como superação do ecletismo do século XIX. O início do século XX marcou o embate entre as diferentes modernidades de viés *déco* que se apresentavam, os adeptos do neocolonial, e mais tarde das experiências com o modernismo corbusiano. Segundo Reis:

“O governo brasileiro daquele período não adotou o neocolonial luso-brasileiro como estilo oficial, embora tentativas tivessem sido feitas nessa direção. Contraditoriamente, aderiu sem maiores reservas a todas as tendências arquitetônicas em voga naquele momento, e assistiu às movimentações e disputas acirradas entre os grupos de profissionais adeptos ou do neocolonial, ou do *art déco*, ou do modernismo corbusiano” (REIS, 2014, p.13).

Esse embate estilístico pode ser percebido na Praça do Centenário e seu entorno imediato, uma vez que a igreja de São Raimundo Nonato, projeto de 1926, apresenta estilo neocolonial, enquanto as estruturas da praça apresentam elementos modernizantes *déco*. Para além disso, a praça contém fortes linhas projetuais ecléticas em sua espacialidade.

A praça do centenário pode ser analisada de duas formas distintas quanto ao seu formalismo: a) quanto a sua composição espacial, b) quanto a qualidade de suas estruturas arquitetônicas.

Figura 12 – Praça do Centenário com seu paisagismo original, e seu conjunto arquitetônico e mobiliário urbano de estilo *déco*, circa 1960.

Fonte: <http://sidcanto.blogspot.com/2017/07/uma-vista-da-praca-do-centenario-no.html>

Em sua composição espacial, a praça apresenta formalismo e programa do ecletismo. Segundo o discurso local, a praça foi inspirada - desconsiderando sua menor dimensão – em praças da capital paraense, a da República e a Batista Campos. Essas que tiveram seu processo de ajardinamento um século antes da praça do centenário, teriam servido de base estilística para o projeto de Gentil. É natural que a capital paraense tenha influenciado o desenho da praça, mesmo que tardiamente. Santarém não se urbanizou durante a *belle-époque* como as metrópoles da Amazônia, então, no ideal desejado pela sociedade santarena, que crescia a partir da urbanização brasileira, e só a partir desse momento vivia seu processo de urbanificação, prevalecia a estética da praça eclética, bem como seu programa, com coretos, estares contemplativos, e visadas cênicas.

Nota-se que a praça apresenta em seu desenho elementos que a colocam dentro do formalismo eclético, de linha romântico-clássica (ROBBA E MACÊDO, 2002).

A linha romântica-clássica do ecletismo é a junção de características presentes na escola romântica inglesa de jardins, surgida no século XIX, enquanto a linha clássica parte dos princípios da escola francesa, um século anterior. Da linha clássica percebe-se na praça o passeio perimetral, os eixos de circulação ortogonal com pontos focais e estar central (considerado o fosso-de-répteis com o monumento), os canteiros que apresentam formas geométricas e espelhadas, e a topiaria presente em seu paisagismo original, bem como a vegetação mais rasteira, que privilegia as estruturas arquitetônicas.

Figura 13 – Planta-baixa da praça e suas estruturas: a) coreto; b) e c) pergolados; d) monumento.
 Fonte: Imagem autoral.

Da linha romântica, a praça sofre a influência por seus estares contemplativos (os dois pergolados estruturais), pela presença de elementos pitorescos, e o uso de espécies exóticas. A vegetação original da praça era composta por elementos arbóreos (*Ficus-Benjamina* e Jambo), arbustivos (escandentes nos pergolados, provavelmente bougainvileas) e a forração ao redor das estruturas arquitetônicas, de grama. Tanto o Ficus como o Jambo são espécies introduzidas, e usadas no paisagismo de praças brasileiras no ecletismo, por serem bem adaptáveis as condições do clima local.

A praça dessa forma carrega forte influência do ecletismo em sua composição. Na década de 1940, entretanto, as estruturas não serão mais feitas com materiais típicos da arquitetura *nouveau*, presentes nos logradouros ecléticos, como ferro e madeira, e nem com suas formas orgânicas, mas sim com o estilo *déco* amplamente difundido e popularizado. Entre

os anos de 1930 e 1945, no governo de Getúlio Vargas, o *déco* será a linguagem que predominará em edifícios públicos, com a busca pela modernidade. A marcha para o oeste, e a fundação de Goiânia, em 1933, com seus prédios institucionais no estilo *déco* são exemplos desse momento.

Praça Eclética (Romântico-Clássica)

Linha Clássica		Linha Romântica	
Passeio perimetral	X	Traçado orgânico e sinuoso	
Canteiros geométricos	X	Estares e recantos contemplativos	X
Parterre		Passeio e caminhos e percorrem a área toda	X
Simetria		Lagos serpenteantes	
Eixos	X		
Grande quantidade de área permeável	X	Grande quantidade de área permeável	X
Elementos pitorescos (coretos, pavilhões, espelho d'água, estátua, monumentos, fontes, bustos)	X	Elementos pitorescos (coretos, pavilhões, espelho d'água, estátua, monumentos, fontes, grutas, arcos, templos, malocas, castelos, entre outros)	X
Vegetação arbustiva e forrações, dispostas como bordadura dos canteiros e caminhos		Criação de cenários naturalistas	
Vegetação arbórea plantada ao longo dos caminhos para sombreamento.		Criação de visuais	X
Grande utilização de espécies europeias (exóticas)		Utilização cênica da vegetação	
Geometria e simetria no plantio da vegetação	X	Imitação do ambiente natural	
Gramados	X	Aplicação de forrações, vegetação arbustiva e arbórea mais exuberante, de forma a criar cenários	
Topiaria	X	Uso de espécies exóticas europeias e nativas	X

Figura 14 – Elementos romântico-clássicos presentes na praça.

Fonte: Adaptado de Macêdo e Robba.

A praça mantém o mesmo formalismo quanto a sua espacialidade e suas estruturas edificadas, não tendo sofrido modificações, apesar do perceptível desgaste e má conservação. A vegetação, entretanto, sofreu profunda modificação, com a introdução de novas espécies, plantadas pelos moradores. A introdução de novas espécies veio pela necessidade de arborizar o local, uma vez que o paisagismo original desconsiderava sombreamento nos bancos, no passeio perimetral. Segundo relato⁷ do ex-morador do bairro, Diogo Jennings de Freitas, 73 anos:

⁷ Entrevista realizada em 15/07/2020, através de ligação telefônica

“Lembro que a vegetação pr3xima ao coreto era somente o gramado, e nos pergolados, roseiras ficavam sobre ripas de madeira, sobre os pilares. Na parte de baixo da praça, havia apenas jambeiros, e na lateral, em canteiros, haviam 3rvores de maior. Com o tempo os moradores foram plantando 3rvores maiores para sombrear a praça.”

Esse processo revela sobretudo a transforma33o do espaço baseado nas mudanças sociais, econ3micas, e da necessidade dos moradores em adapta-lo para seus usos. Esse espaço vai acumulando ou perdendo elementos, no caso da praça, preservou-se as estruturas arquitet3nicas e a espacialidade – o desenho da praça –, por3m, o paisagismo foi alterado pela necessidade de criar um ambiente mais confort3vel. Segundo Santos:

“A paisagem nada tem de fixo, de im3vel. Cada vez que a sociedade passa por um processo de mudança, a economia, as rela33es sociais e pol3ticas tamb3m mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece em rela33o ao espaço e 3 paisagem que se transforma para se adaptar 3s novas necessidades da sociedade.” (SANTOS, 1997, p. 37)

(Des)uso da Praça.

A transforma33o da sociedade santarena, e sobretudo do bairro da aldeia, que se integrava ao centro da cidade como sua expans3o urbana, repercute na forma33o desse espaço, a praça ajardinada. A agenda religiosa cat3lica continuava sendo o principal motor de agita33o do espaço, por3m, a emerg3ncia cultural estimula um novo frequentador do espaço p3blico, que tamb3m estava ali para passear com a fam3lia, namorar, consumir de barraquinhas. Sobre a viv3ncia no entorno da praça e uso da mesma, o engenheiro e ex-morador Rubem Miranda Chagas, 82, entrevistado⁸, relembra da vitalidade do espaço:

“A maior festividade era a festa do padroeiro do bairro, S3o Raimundo nonato, que acontecia na 3ltima semana de agosto, e era o maior arraial depois do de Nossa Senhora da Concei33o. Lembro das barracas na 3poca do arraial, que eram montadas, e vendiam gulosemas, raspadinha, al3m dos pratos regionais. Por diversas vezes a banda municipal, que na 3poca era regida pelo Isoca [Maestro Wilson Fonseca] tocou no coreto. A praça tinha bastante movimento, e nos reun3amos para ouvir depois da missa os autofalantes na praça, que traziam as novidades.”

⁸ Entrevista realizada em 10/04/2020, atrav3s de liga33o telef3nica.

Atualmente a frequência de visitantes da praça reduziu consideravelmente, e o espaço encontra-se degradado. O último reparo significativo feito na praça foi no ano de 2010, quando recebeu nova pintura, e o plantio de novas espécies vegetais, porém, sem posteriores intervenções, o espaço novamente caiu no ostracismo, e tornou a sofrer com o abandono. Na reforma de 2010, a praça passou a contar com a revitalização de uma quadra esportiva em sua adjacência. Agregar esse novo uso foi importante para o uso da praça, entretanto, nota-se que o desenho não contribui para a interação da atividade com a praça, sendo segregado por um alambrado.

Figura 15 – Quadra da praça, 2021.
Fonte: Foto autoral.

Figura 16 – Quadra da praça, 2021.
Fonte: Foto autoral.

Nota-se também que a vegetação da praça não contribui para um desenho convidativo ao espaço. O plantio de arbóreas foi positivo para o sombreamento de bancos e dos estares, entretanto, a falta de poda acaba comprometendo o aspecto cênico das estruturas, uma vez que crescem e dificultam a visualização dessas. As espécies arbustivas encontram-se mal implantadas, não seguindo nenhum desenho. Espécies exógenas, como o Nim (*Azadirachta indica*), também foram introduzidos na praça. Essa espécie, introduzida no Brasil a partir dos anos 1990, causa problemas ambientais, pois é um pesticida, e causa desequilíbrio (NOGUEIRA et al, 2002, p. 1).

Na cidade contemporânea, o espaço público como fonte de qualidade de vida deve ser constantemente renovado e recuperado, afim de garantir a saúde do espaço público. Segundo Pereira:

“A importância da renovação e recuperação das praças públicas tem objetivos diversos e distintos. Numa primeira análise, a recuperação serve para a reutilização do espaço em condições desejáveis. Isto faz verdadeiramente sentido quando hoje em dia, a expansão descontrolada nas cidades é um dos graves problemas do mundo contemporâneo. Perante essa situação, os espaços urbanos existente devem ser encarados como elementos de transformação e adaptação” (PEREIRA, 2008, p. 21).

O caminho mais oportuno para a renovação do espaço da praça do centenário, visto sua história para a cidade e a trajetória do desenvolvimento da sociedade santarena, parece ser a potencialização de sua dimensão cultural, através da valorização de seu patrimônio *déco*.

Figura 17 – Praça do Centenário e suas estruturas arquitetônicas *déco*, 1971.

Fonte: <http://ignacioneto.blogspot.com/2013/07/santarem-praca-do-centenario-e-igreja.html>

Para tanto, é necessário esse patrimônio ser reconhecido, o que não acontece hoje com a praça, que não é notada como pertencente ao movimento; não há menção em artigos de sua novidade estilística para a arquitetura da cidade. Dessa forma, o artigo pretende explorar no próximo capítulo a presença desses elementos *déco*, a fim de contribuir para o reconhecimento desse patrimônio, fazendo um paralelo com os elementos presentes na praça, e a conceituação de diversos autores sobre o estilo.

O moderno do *déco*

Apesar de sua presença abundante nas cidades brasileiras, o *art déco* tem uma história relativamente recente quanto a sua conceituação e entendimento, mesmo dentro da academia. Sua apresentação como estilo acontece em 1925, na “Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas”, e a sua adesão e mais profícua fase de desenvolvimento no Brasil, como já citado anteriormente, acontece a partir da década de 1930, até o final dos anos de 1940, com o governo Vargas. Entretanto, na historiografia da arquitetura nacional, os estudos acerca do *art-déco* como movimento, e até sua nomenclatura – visto que antes eram diversos os termos empregados pra designar os estilos de viés *déco* – só serão feitos a partir de 1960, e ampliados pela pesquisa nacional nos anos de 1990. Segundo Farias:

“É a partir de meados dos anos 1990, em um contexto de expansão dos programas de pós-graduação pelo país, que o *déco* começa a ganhar voz, com a realização de seminários em 1996, realiza-se o Primeiro Seminário Internacional da arquitetura *art déco* na América Latina, coordenado por Jorge Czajkowski , com a publicação de livros que registram a produção no país como *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*, de Hugo Segawa (1998) e o *Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro* (Czajkowski (org), 1996) e com uma dissertação de mestrado sobre o tema de Vitor Campos (1996)” (FARIAS, 2018, P.19).

A historiografia brasileira colocou o *art déco* muitas vezes como uma antecipação do moderno, como uma arquitetura *protomoderna*, entretanto, as construções de viés *déco* são contemporâneas ao modernismo corbusiano. Também era recorrente a denominação de *tardo-ecletismo*, pensando no *art déco* como uma transição do ecletismo para a arquitetura moderna do estilo internacional.

Esse artigo entende o *art déco* no que se pode ser chamada, “modernidade pragmática” (SEGAWA, 1996, P. 53), que concilia a modernidade do mundo das máquinas, ao mesmo tempo em que não consegue se desligar das raízes estilísticas do passado. Em Santarém, a emergência do *art déco* é fruto da urbanização do país, e a assimilação desse novo estilo pelas diversas camadas da sociedade.

Figura 18 – Artigo do jornal “O Jornal de Santarém”, sobre a urbanização na cidade e chegada do centenário, 1948.
 Fonte: ICBS (Instituto Cultural Boanerges Sena).

O desenvolvimento da sociedade santarena, que já não dizia mais respeito somente ao seu aumento populacional, mas também as novidades que chegavam através da produção cultural, desdobraram em mudanças de aspirações e hábitos dos cidadãos. Segundo Farias

“no Brasil, o *art déco* aparece associado ao processo de modernização do país na primeira metade do século XX, processo de modernização que se confunde, na maior parte das cidades brasileiras, com o processo de expansão urbana e incremento populacional” (FARIAS, 2018, P.22).

As arquiteturas de algumas edificações novas do centro começam a partir da década de 1930 apresentar elementos modernizantes. Duas construções que se destacam são o Cine Olimpia e a antiga usina de energia, que funcionava o entorno da Praça Rodrigues dos Santos – hoje o primeiro descaracterizado e o segundo demolido.

Figura 19 – Fachada do Cine Olimpia, no centro de Santarém, circa 1970.

Fonte: <https://npdwebtv.files.wordpress.com/2014/06/cinema-em-santarc3a9m3.pdf>

Figura 20 – Usina municipal de energia, circa 1940.

Fonte: <http://ignacioneto.blogspot.com/2014/05/santarem-usina-municipal-de.html>

Além de construções ligadas a atividades culturais, institucionais, entre outras obras arquitetônicas, a linguagem *déco* também encontrou na arquitetura popular adesão residencial e comercial. Segundo Segawa, “o Art Déco conquistava adeptos populares ao ser adotado, em linhas mais simplificadas, nas vilas operárias em singelas moradias conhecidas como ‘porta-e-janela’, em todos os quadrantes do Brasil” (SEGAWA, 1997, P. 72).

Tanto no centro de Santarém, como no bairro da Aldeia, passaram a ganhar os modismos arquitetônicos do período no lugar de sua arquitetura colonial ou eclética em suas fachadas, platibandas, entre outros detalhes construtivos.

Figura 21 – Casa no bairro da Aldeia com elementos de viés *déco* em sua fachada, 2021.
Fonte: Foto autoral.

O *déco* na Praça do Centenário

Baseados nas características de sua morfologia, bem como sua materialidade, os elementos *déco* identificados na praça são as estruturas arquitetônicas destinadas a funções específicas: o **coreto** em concreto-armado (para execução musical) e os **dois pergolados** (para contemplação e abrigo no espaço); o **monumento** em sua parte central; e seu mobiliário: os **postes de iluminação, pilaretes e bancos**.

Coreto

O coreto da praça é o terceiro implantado em Santarém. O primeiro localizava-se na praça Monsenhor José Gregório, a praça da Igreja Matriz, Catedral Nossa Senhora da Conceição, e fora implantado em 1917, pelo então Intendente Dr. Oscar Barreto (FONSECA, 2007, P. 25), depois sendo substituído por um novo, com nova arquitetura, existente ainda hoje. O segundo localizava-se na praça São Sebastião, construído sem auxílio da municipalidade um coreto em madeira de lei em frente a antiga capela, que foi destruída na década de 1960. O coreto da praça do centenário é a estrutura mais exímia do conjunto, e a que melhor expressa de fato elementos do movimento. A estrutura tem forma geométrica básica circular, com sua cobertura em laje sustentada por dez colunas, equidistantes uma de outra, e com projeção de marquise estrutural em seu contorno. Sua materialidade em concreto-armado permitiu sua plasticidade formal dando sinuosidade as colunas, que próximas ao chão fazem sobressaltos curvos. Segundo Reis:

“As formas aerodinâmicas do design industrial, assim como os elementos náuticos (escotilhas, guarda-corpos tubulares, chaminés e outros), foram absorvidos pelos estilos *art déco*” (REIS, 2014, P. 57).

Figura 21 – Praça e suas estruturas. Cerca de 1950

Fonte: <http://sidcanto.blogspot.com/2020/11/coreto-da-praca-do-centenario.html>

Figura 22 – Coreto da praça, com detalhe em seu pilar, 2020.
Fonte: Foto autoral.

Na base de suas colunas, onde há sobressaltos curvos, destaca-se a presença de flechas impressas em baixo relevo no concreto. Elementos de ornamentação que fugiam das presentes na arquitetura clássica, como o caso de símbolos indígenas, foram usados em obras *déco*. Segundo Segawa, “O marajoara e outras figurações pré-colombianas foram recorrentes na decoração de interiores nos anos 1930, e seu geometrismo combinava com o gosto *déco*” (SEGAWA, 1996, P. 61). A platibanda, que coroa a cobertura com dois frontões triangulares contém elementos geométricos salientados do plano do frontão que se inserem, e destacam verticalidade pontiaguda.

Apesar de seu belo formalismo, o coreto apresenta um limitante técnico, e que talvez justifica seu desuso, assim como também sugere intervenções. Wilson Fonseca, maestro santareno, em uma publicação denominada “*Santarém e seus coretos*” para a revista “*Programa da Festa de Nossa Senhora da Conceição*”, explicita essa limitação:

“No seu complexo [da praça do centenário] destaca-se espaçoso e belo coreto em concreto-armado. Entretanto, fugindo à tradição, não tem o seu piso em área elevada, o que, de certo modo e pelos princípios da acústica, faz reduzir o raio de propagação dos sons nele produzidos por instrumentos musicais ou vozes humanas” (FONSECA, 1985, p. 05).

Pérgolas

Usos de estruturas conhecidas como pérgolas podem ser percebidas ainda no período medieval, com os jardins hispano-árabes de monastérios. Com a queda do império romano, no interior dos prédios de ordens religiosas, se estabelecem hortas de cultivo; jardins com caráter de cultivar alimento e plantas medicinais para o uso de seus moradores. Em seus caminhos internos, esses jardins continham pérgolas (FARIELLO, 2004, p. 45).

Séculos depois, essas estruturas serão resgatadas e popularizadas com o caráter ornamental em jardins clássicos de estilo inglês dos oitocentos. As pérgolas, que apresentavam ornamentação de ordens dórica, jônica e coríntia, greco-romanas, cumpriam o papel de estares contemplativos cobertos, com espécies escandentes sombreando ou protegendo de chuvas.

Figura 23 – Pergolado com elementos de ordem clássica, na cidade do Porto, Portugal.

Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pergola_Foz_\(Porto\).jpg](https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pergola_Foz_(Porto).jpg).

Com a emergência dos estilos modernos, *nouveau*, e depois, *déco*, essas estruturas evoluem em sua forma, ganhando novas materialidades e morfologia. No caso do *nouveau*, popularizou-se o uso do ferro, com linhas orgânicas e sinuosas, enquanto no

déco popularizou-se as estruturas geométricas, cúbicas, cilíndricas, em materialidade de concreto-armado ou alvenaria.

Figura 24 – Pergolado com elementos *art déco*, no Palácio Stoclet, Bruxelas, Bélgica.
Fonte: <https://i.pinimg.com/originals/93/32/a1/9332a1d11802857c603e4c4e367fd683.png>.

A praça do centenário conta com duas estruturas de estar contemplativo, em que se apresentam pérgolas. Uma apresenta formas geométricas cúbicas, enquanto a outra, assume formas circulares. As duas construções, assim como o coreto, tem materialidade em concreto-armado, o que garantiu sua durabilidade, mesmo sem constante manutenção. Essas estruturas, bem como o coreto, anteriormente mencionado, contém revestimentos de caráter *déco*. Seus ladrilhos hexagonais são claros exemplos da exploração de novas formas possibilitadas pelas novas técnicas de produção.

Sobre os revestimentos presentes nas estruturas, e a própria caracterização das estruturas arquitetônicas, o entrevistado Rubem Miranda de Chagas, 82 anos, engenheiro e ex-morador do bairro entre 1950 a 1953, relatou:

“As estruturas eram em tom cinza, quase azul, pintado com cal e cola, e do calçamento da praça, em blocos de cimento alternando cinza e vermelho, como xadrez, pintados com óxido de ferro. O piso das estruturas arquitetônicas era os mesmos que existem até hoje, aqueles blocos hexagonais cerâmicos.”

Figura 25 – Pergolado na praça, e seu piso em ladrilhos hexagonais, 2021
Fonte: Foto Autoral.

Figura 26 – Pergolado na praça, 2021.
Fonte: Foto Autoral.

Ambas as pérgolas presentes não são abertas, e sim confinadas, criando um espaço arquitetônico onde a limitação do ambiente é notória, afastando-se da ideia primeva de um pergolado aberto. Torna-se uma releitura inspirada, com o propósito de criar um estar contemplativo, típico das praças do ecletismo, e nesse caso, de inspiração eclética tardia, visto que a praça se situa na profusão de modernidades do século XX.

Monumento de João Fona

A difusão do estilo Déco nas artes plásticas se faz presente também em sua íntima relação com a arquitetura, sobretudo a que está exposta no espaço urbano. Na América Latina, destaca-se o trabalho do arquiteto argentino Francisco Salamone, e suas obras em cemitérios, com anjos, (figuras e símbolos religiosos – seguindo uma forma geométrica abstrata –, impressos no corpo das edificações ou monumentos. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, de Paul Landowski e Carlos Oswald (1931), e em São Paulo, o Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret (1954), são exemplos notáveis do Déco em monumentos.

Figura 27 – Monumento às bandeiras.

Fonte: <https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/monumento-as-bandeiras/>

A obra de João Fona, que fica no centro do fosso-de-répteis assume forma verticalizada e pontiaguda, com seu centro tendo uma ponta mais elevada, e duas menores em cada lateral. Na sua face estão representados diversos elementos, referentes de alguma forma

ao simbólico da cidade: uma figura indígena, elementos pontiagudos, e representação de vegetação arbustiva. Segundo Barros:

“A arquitetura de tendências *art déco* adotou, com frequência, princípios de hierarquização, expressos em formas escalonadas e na ênfase ao acesso principal. A construção, muitas vezes, estrutura-se através de uma composição volumétrica integrando formas geométricas – prismas retangulares, elementos cilíndricos, volumes arredondados ou planos, verticais ou horizontais” (BARROS, 2008, P. 51).

Figura 27 – Monumento de João Fona, atualmente a esquerda, e em foto antiga,
Fonte: Foto autoral/ <http://sidcanto.blogspot.com/2020/11/o-fosso-da-praca-do-centenario.html>

Mobiliário urbano

O *art déco* também foi aplicado, além da arquitetura e monumentos, ao mobiliário urbano presente nas cidades. Poste, bancos, elementos de sinalização, relógios, entre outros, fizeram e fazem parte da paisagem que compõe o espaço público. Através de registros fotográficos, nota-se que não somente na praça do centenário, mas em outros logradouros públicos de Santarém, existia mobiliário urbano de caráter *déco*. Os mesmos postes de iluminação, em concreto, de formas geométricas e linhas simplificadas presentes na praça do centenário, faziam a iluminação pública na praça Monsenhor José Gregório – hoje inexistentes nessa.

Esses postes foram sendo descaracterizados, e os que se encontram hoje na praça do centenário não funcionam. Originalmente os postes de iluminação continham luminárias com

design escalonado, com iluminação feita no topo do poste, e em alguns modelos, também, nas laterais, fazendo um conjunto de três luminárias. A iluminação posteriormente passou a ser feita por uma haste metálica, e luminárias esférica. Apesar de seu estado de conservação deteriorado, e falta de uso, todos os postes implantados no projeto original da praça continuam existentes.

Figura 27 – Poste déco na praça Mosenhor José Gregório, cerca de 1960.

Fonte: <http://sidcanto.blogspot.com/2018/11/a-catedral-de-santarem-na-decada-de-1960.html>

Figura 28 – Poste na praça do centenário e o padrão original dos postes de iluminação déco. 2021.

Fonte: Imagem e foto autoral.

Figura 29 – Poste na praça do centenário e o padrão original dos postes de iluminação *déco*. 2021.
Fonte: fotos autorais.

Além dos postes de iluminação, também compõem o mobiliário *déco* da praça os bancos em concreto, assim como os pilaretes, com linhas geométricas bem destacadas, hexagonais, no entorno do fosso-de-répteis. Ambos demonstram a preferência pela materialidade em concreto, típica do *déco*, em oposição ao mobiliário em madeira ou ferro, aplicadas anteriormente em logradouros públicos da cidade. Na Praça Monsenhor José Gregório, o mobiliário era desde 1919 de inspiração *nouveau*, em madeira e ferro.

“Pela lei Nº 660 de 24-3-1919, na administração do Intendente Manoel Waldomiro Rodrigues dos Santos, a Praça da Matriz teve seu nome mudado para ‘Praça Monsenhor José Gregório’, quando o novo gestor santareno dotou a Praça recém-construída pelo seu antecessor, de bancos idênticos aos existentes, à época, na Praça da República, em Belém” (FONSECA, 1985, p. 03).

A introdução do concreto-armado acabou substituindo os mobiliários em madeira e ferro, tanto pela sua prática e econômica execução, como pela sua resistência e durabilidade.
Segundo

“O concreto-armado não foi apropriado apenas como uma tecnologia construtiva, mas também, no seu potencial de expressão arquitetônica, passou a ser o paradigma da renovação da arquitetura, em sintonia com a modernização urbana, industrial e intelectual de toda uma sociedade, sobretudo a dominada pela cultura ocidental” (FREITAS, 2011, p. 116)

Conclusão

A atenção ao patrimônio *déco* se mostra necessária, visto a riqueza que carrega consigo e toda a história de evolução social e o desejo pelo moderno da sociedade de seu tempo. A praça do Centenário, em Santarém, demonstrou, em pesquisa, ter uma rica história, para o bairro da Aldeia e para a cidade de Santarém, que contrasta com o estado de desgaste e abandono que se encontra esse espaço. Muito desse estado se dá pela falta de valorização de seu caráter patrimonial, da conservação de suas estruturas simbólicas, que, estando em uma área central da cidade, poderiam ter destaque para a atração da vida pública e turística, e toda a sua vivacidade. A partir da obra analisada nesse artigo, colocando a praça como produto histórico de seu tempo, e sua relevância para a cidade, espera-se que o trabalho presente possa contribuir para a expansão do olhar patrimonial *déco*, e dessa forma, a preservação e renovação do espaço da Praça do Centenário.

Referências

- AMORIM, Antonia Terezinha dos Santos. **Santarém – Uma Síntese Histórica**. 1ª Edição. ed. Canoas: ULBRA, 2000.
- AMORIM, Antonia Terezinha dos Santos. **Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Santarém: Projeto “Produção de Réplicas e Catalogação dos Prédios Históricos de Santarém” – II Etapa**”. 1ª edição. ed. Santarém: Faculdades Integradas do Tapajós, 2010.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Cidade**. 6ª edição. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2015.
- CALDEIRA, Júnia Marques. **A Praça Brasileira: trajetória de um espaço urbano, origem e modernidade**. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, 2007.
- CORREIA, Telma de Barros. Art *déco* e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940. **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, SP, v. 16. n.2. jul.-dez. 2008. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5493/7023>>. Acesso em: 05/05/2021
- FARIAS, Fernanda de Castro. **As expressões da modernidade no Brasil: o lugar da arquitetura associada ao termo art *déco***. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018.
- FARIELLO, Francesco. **La arquitectura de los jardines: De la antigüidad al siglo XX**. 2ª edição. ed. Barcelona. 2004: Editora Reveste, 2004.

- FLORENCE, Hercule. **Viagem do Tietê ao Amazonas**. São Paulo, edição Alumbra-mento, 1988.
- FONSECA, Wilde Dias da. **Santarém: Momentos Históricos**. 4ª edição. ed. Santarém: Gráfica Tiagão, 1996.
- FONSECA, Wilde Dias da. **Santarém, Logradouros Públicos**. 1ª Edição. ed. Santa-rém: Instituto Cultural Bonerges Sena, 2006.
- FREITAS, Maria Luiza de. **Modernidade Concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Univer-sidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2011.
- NOGUEIRA, Pedro A. F. et al. Estudo dos impactos ambientais causados pelo plantio exacerbado da planta Nim (*Azadirachta indica*) na cidade de Encanto-RN. 69ª Reunião Anual da SBPC - 16 a 22 de julho de 2017 - UFMG - Belo Horizonte/MG.
- PEREIRA, Maria Madalena Dias Calhau Esquível Pereira. **Praças públicas sustentá-veis: casos de renovação de praças**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universi-dade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2008.
- REIS, Márcio Vinicius. **O art déco na Obra Getuliana**. Tese (Doutorado em Arquite-tura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2014.
- ROBBA, Fabio; MACEDO, Silvio Soares. **Praças brasileiras**. 1ª edição. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.
- SANTOS, Milton. **Pensando o espaço do homem**. 4. edição. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1994.
- SANTOS, Paulo Rodrigues dos. **Tupailulândia**. 4ª edição. ed. Santarém: Instituto Cul-tural Boanerges Sena, 2019.
- SEGAWA, Hugo. **Ao amor do público**. ed. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 1996.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. 2ª edição. ed. São Paulo: Edi-tora da Universidade de São Paulo, 2002.
- TAVARES, Daiane Alves. **Ocupação indígena na foz do rio Tapajós (3260 – 960 AP): estudo do sítio do Porto de Santarém, baixo Amazonas**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Belém, 2012.